

DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE E ODS
NAS PUBLICACIÓNS
CIENTÍFICAS
2010-2019

Biblioteca Universitaria
Universidade de Vigo

Universidade de Vigo, xuño de 2020

Biblioteca Universitaria

Área de Servizos Bibliométricos

Ana B. Martínez Piñeiro

Este estudo foi escrito usando datos obtidos entre os días 8 e 15 de maio de 2020 da plataforma Dimensions, de Digital Science, accesible en <https://app.dimensions.ai>

Presentación

Datos destacados

Metodoloxía

As publicacións científicas relacionadas cos
obxectivos de desenvolvemento sostible

As publicacións científicas da Universidade de Vigo
relacionadas cos obxectivos de desenvolvemento
sostible

As publicacións da Universidade de Vigo no seu
contexto

Índices

Presentación

A Organización das Nacións Unidas (ONU) aprobou en 2015 a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible, que ten como finalidade mellorar a vida das persoas a nivel global. Para acadalo, estableceu 17 obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS), que substitúen os obxectivos de desenvolvemento do milenio (ODM, 2000). Estes obxectivos mundiais, que se puxeron en marcha en 2016, son:

- 1 Fin da pobreza
- 2 Fame cero
- 3 Saúde e benestar
- 4 Educación de calidade
- 5 Igualdade de xénero
- 6 Auga limpa e saneamento
- 7 Enerxía accesible e non contaminante
- 8 Traballo decente e crecemento económico
- 9 Industria, innovación e infraestrutura
- 10 Redución das desigualdades
- 11 Cidades e comunidades sostibles
- 12 Produción e consumo responsables
- 13 Acción polo clima
- 14 Vida submarina
- 15 Vida de ecosistemas terrestres
- 16 Paz, xustiza e institucións sólidas
- 17 Alianzas para acadar os obxectivos

A Universidade de Vigo entende a Axenda 2030 como “unha ventá de oportunidade para que as institucións públicas, incluídas as universidades, orienten as súas estratexias de responsabilidade social”¹. Así, sumouse ao Pacto Mundial das Nacións Unidas e comprometeuse cos 17 obxectivos, tanto desde o ensino-aprendizaxe coma desde a investigación e a transferencia do coñecemento.

As publicacións científicas son o principal medio de difusión da actividade investigadora, polo que analizar aquelas que están relacionadas cos obxectivos de desenvolvemento sostible permite coñecer en que medida as institucións científicas participan co seu traballo investigador na Axenda 2030.

A base de datos bibliográfica Dimensions vén de incorporar un sistema de clasificación das publicacións científicas que ten en conta a vinculación temática desas publicacións con cada un dos obxectivos de desenvolvemento sostible. Esta clasificación permitiunos analizar o conxunto das publicacións vinculadas cos ODS que recolle Dimensions e comprobar en que medida a Universidade de Vigo participa nesas publicacións.

Este estudo achega, en primeiro lugar, unha análise cuantitativa das publicacións dos últimos 10 anos (2010-2019) relacionadas cos ODS que recolle Dimensions: a súa

¹ <https://www.uvigo.gal/universidade/conecenos/responsabilidade-social-axenda>

evolución, os tipos de publicación, os países e institucións máis prolíficas, e os títulos de revistas con máis publicacións.

A continuación, centrámonos nas publicacións asinadas por persoas vinculadas á Universidade de Vigo, para comprobarmos a evolución do número de publicacións relacionadas cos ODS durante eses 10 anos, como se comportaron as publicacións para cada un dos obxectivos, a súa clasificación por áreas temáticas, tipo de documento e tipo de publicación, a colaboración internacional e institucional, e os títulos das revistas nos que foron publicados un maior número de artigos.

Por último, amosamos unha comparación entre estas publicacións asinadas por membros da Universidade de Vigo coas das universidades da nosa contorna xeográfica: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña, Universidade do Minho, Universidade de Aveiro e Universidade do Porto.

Datos destacados

3 109 123

documentos sobre os ODS
producidos entre 2010 e 2019
indexados en Dimensions

1236

documentos sobre os ODS
producidos pola Universidade de
Vigo entre 2010 e 2019 indexados
en Dimensions

43%

dos documentos foron publicados en
acceso aberto

38%

dos documentos da Universidade de
Vigo foron publicados en acceso
aberto

Os obxectivos cun maior número de
documentos en Dimensions son

7 Enerxía accesible e non
contaminante

3 Saúde e benestar

16 Paz, xustiza e institucións
sólidas

Os obxectivos cun maior número de
documentos da Universidade de
Vigo en Dimensions son

7 Enerxía accesible e non
contaminante

13 Acción polo clima

4 Educación de calidade

As categorías temáticas con máis
documentos sobre os ODS en
Dimensions son

Medical and Health Sciences

Engineering

Studies in Human Society

As categorías temáticas con máis
documentos da Universidade de
Vigo sobre os ODS en Dimensions
son

Engineering

Biological Sciences

Education

España sitúase no posto 11º por
número de documentos sobre os
ODS en Dimensions

A Universidade de Vigo sitúase no
posto 18º na relación de
universidades españolas polo
número de documentos sobre ODS
en Dimensions

Metodoloxía

Todos os datos empregados para realizar este estudo foron descargados da base de datos Dimensions, de Digital Science, entre os días 8 e 15 de maio de 2020. Limitamos a busca aos traballos producidos entre os anos 2010 a 2019 e ás categorías de Dimensions directamente relacionadas cos obxectivos de desenvolvemento sostible.

Dimensions é unha plataforma de información científica que inclúe publicacións, patentes, ensaios clínicos, financiación, citas, análises bibliométricas... Pódese consultar parcialmente de xeito gratuíto. Para realizar este estudo accedimos á área restrinxida a subscritores grazas a un permiso temporal concedido por Digital Science.

Indicadores

Este estudo recolle en todos os seus apartados o número de publicacións indexadas en Dimensions e a súa distribución por:

- Obxectivos de desenvolvemento sostible, segundo a categoría establecida por Dimensions.
- Categoría temática segundo a clasificación Fields of Research (FOR) da Australian and New Zealand Standard Research Clasification (ANZSRC); este sistema utiliza un esquema xerárquico para a clasificación temática: agrupa os ámbitos do saber en divisións, grupos e campos; para este estudo empleamos só o nivel máis amplo, que inclúe 22 divisións.
- Tipo de documento: artigos, libros, capítulos, monografías, *preprints* e comunicacións. Dimensions diferencia entre os *books*, entendidos como volumes que compilan capítulos, e *monographs*, consideradas unidades editoriais cunha temática única e frecuentemente de autoría única.
- Tipo de publicación: Dimensions establece unha diferenciación xenérica entre publicacións pechadas e publicacións en acceso aberto, e ademais permite escoller entre os distintos tipos de acceso aberto (*Gold, Green, accepted & submitted e Green, Published*)²; para este estudo utilizamos a distinción básica entre artigos en acceso aberto e artigos de acceso restrinxido.
- Países aos que pertencen as institucións para as que traballan autores e autoras das publicacións.
- Institucións ás que pertence autores e autoras das publicacións.
- Títulos das revistas nas que foron publicados os artigos.

² <https://dimensions.freshdesk.com/support/solutions/articles/23000018783-how-can-i-search-for-only-articles-which-are-open-access->

As publicacións científicas relacionadas cos obxectivos de desenvolvemento sostible

Dimensions recolle 3 109 123 documentos producidos entre os anos 2010 a 2019 relacionados cos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS). O número de documentos foi medrando de xeito constante ao longo deste período, pasando de 166756 documentos en 2010 a 525 643 en 2019. Este crecemento de máis do 200% está moi por riba do crecemento do total das publicacións de Dimensions, de tal xeito que, se no ano 2010 as publicacións sobre os ODS supoñían o 5% do total, en 2019 pasaron a supoñer o 9,60% do total dos documentos indexados en Dimensions.

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións sobre ODS recollidas en Dimensions

Por ODS, o maior número de documentos fan referencia aos obxectivos 7 (Energía accesible e non contaminante), 3 (Saúde e benestar) e 16 (Paz, xustiza e institucións sólidas), e son tamén estas publicacións as que medran de xeito máis acusado ao longo dos anos. Nas gráficas seguintes recolleemos o número de publicacións totais relacionadas con cada un dos obxectivos, a evolución do número de publicacións ao longo dos anos, e a evolución das porcentaxes de cada ODS sobre o total destas publicacións.

Gráfica 2. Número de documentos producidos entre 2010 e 2019 recollidos en Dimensions por obxectivo

Gráfica 3. Evolución do número de publicacións por ODS en Dimensions

Gráfica 4. Evolución da porcentaxe de documentos por ODS en Dimensións

Se temos en conta as categorías temáticas nas que están clasificados os documentos relacionados cos ODS, a maior porcentaxe correspondelle á categoría *Medical and Health Science*, seguida de *Engineering e Studies in Human Society*.

Gráfica 5. Número de documentos relacionados cos ODS por categoría temática en Dimensions

Dimensions permite clasificar os documentos indexados en función do tipo de acceso: aberto ou restrinxido a subscritores. Esta distribución é moi similar ao conxunto das publicacións incluídas en Dimensions. Se do total dos documentos incluídos en Dimensions o 40% son documentos en acceso aberto, no caso dos traballos relacionados cos ODS esta porcentaxe supón o 43% do total.

Gráfica 6. Documentos sobre ODS por tipo de publicación en Dimensions

Se temos en conta o tipo de documento, o 76% dos documentos recollidos en Dimensions relacionados cos ODS son artigos de revistas, pero inclúen tamén comunicacións, capítulos, *preprints* e, nunha cantidade moito menor, monografías e libros³.

³ Véxase o capítulo Metodoloxía

Gráfica 7. As publicacións relacionadas cos ODS por tipo de documento en Dimensions

Esta maioría de artigos foron publicados nun gran número de fontes diferentes. Na seguinte táboa recolleemos as fontes indexadas en Dimensions que publicaron entre 2010 e 2019 un maior número de artigos relacionados cos ODS.

Táboa 1. Títulos cun maior número de artigos sobre os ODS en Dimensions (2010-2019)

Título da revista	Número de artigos
SSRN Electronic Journal	63631
arXiv	46899
PLoS ONE	21424
Applied Mechanics and Materials	13529
Energy Procedia	10457
Lecture Notes in Computer Science	10367
Journal of Physics Conference Series	9084
Sustainability	8949
Procedia - Social and Behavioral Sciences	8704
IOP Conference Series Earth and Environmental Science	8662
Energy	8599
Journal of Cleaner Production	8466
Applied Energy	8342
Energies	7983
Scientific Reports	7948
IOP Conference Series Materials Science and Engineering	7826
Renewable and Sustainable Energy Reviews	6974
Vaccine	6725
Blood	6661
Energy Policy	5637
Journal of Materials Chemistry A	5594
Renewable Energy	5402
International Journal of Hydrogen Energy	5328
The Science of The Total Environment	5302

A continuación, amosamos as 10 fontes con máis artigos relacionados con cada un dos obxectivos.

Táboa 2. Títulos cun maior número de artigos por ODS en Dimensions (2010-2019)

1 Fin da pobreza		2 Fame cero	
	Número de artigos		Número de artigos
SSRN Electronic Journal	1571	PLoS ONE	847
World Development	202	Clinical Nutrition	683
Social Indicators Research	186	SSRN Electronic Journal	650
PLoS ONE	128	Sustainability	434
The Journal of Development Studies	110	Nutrición Hospitalaria	412
Sustainability	105	Public Health Nutrition	395
Journal of International Development	92	Nutrients	378
Poverty & Public Policy	92	EFSA Journal	365
Journal of Poverty	90	Food Security	357
Advances in Economics, Business and Management Research	78	Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics	328

3 Saúde e benestar		4 Educación de calidade	
	Número de artigos		Número de artigos
PLoS ONE	13188	Procedia - Social and Behavioral Sciences	5593
Vaccine	6662	SSRN Electronic Journal	2820
Blood	6351	Journal of Physics Conference Series	2286
PLoS Neglected Tropical Diseases	4307	Lecture Notes in Computer Science	2251
SSRN Electronic Journal	3445	arXiv	1330
bioRxiv	3073	Communications in Computer and Information Science	1193
Open Forum Infectious Diseases	3028	Advances in Intelligent Systems and Computing	1022
Journal of Clinical Oncology	2970	Advances in Intelligent Systems Research	903
BMC Public Health	2961	Creative Education	830
Scientific Reports	2756	Computers & Education	777

5 Igualdade de xénero		6 Auga limpa e saneamento	
	Número de artigos		Número de artigos
SSRN Electronic Journal	631	Water	725
Women's Studies International Forum	85	The Science of The Total Environment	689
Gender Work and Organization	75	Agricultural Water Management	619
Sex Roles	70	SSRN Electronic Journal	431
Politics & Gender	66	Water Research	418
Gender and Education	65	Desalination and Water Treatment	407
PLoS ONE	57	Water Resources Management	348
Gender & Development	56	IOP Conference Ser Earth and Environ. Sci	339
Agenda	54	Environmental Sci and Pollution Research	322
Development Co-operation Report	53	Environmental Monitoring and Assess	318

7 Enerxía accesible e non contaminante

	Número de artigos
arXiv	30737
Applied Mechanics and Materials	8145
Energy Procedia	7763
Energy	7703
Energies	7475
Applied Energy	7198
Renewable and Sustainable Energy Reviews	6379
Journal of Materials Chemistry A	5406
Journal of Physics Conference Series	5334
Renewable Energy	5140

8 Traballo decente e crecemento económico

	Número de artigos
SSRN Electronic Journal	12342
Sustainability	680
OECD Economic Outlook	640
arXiv	535
Procedia - Social and Behavioral Sciences	522
Economic Modelling	471
Applied Economics	448
Advances in Economics, Business and Management Research	408
Procedia Economics and Finance	361
Lecture Notes in Computer Science	317

9 Industria, innovación e infraestrutura

	Número de artigos
SSRN Electronic Journal	425
Lecture Notes in Computer Science	205
arXiv	160
Applied Mechanics and Materials	122
Procedia CIRP	112
IOP Conference Series Materials Science and Engineering	89
MATEC Web of Conferences	75
Procedia Manufacturing	71
Advances in Intelligent Systems and Computing	70
Sustainability	67

10 Redución das desigualdades

	Número de artigos
arXiv	8248
SSRN Electronic Journal	6193
Journal of Inequalities and Applications	664
PLoS ONE	543
European Journal of Public Health	493
Journal of Epidemiology & Community Health	491
Social Science & Medicine	423
International Journal for Equity in Health	378
BMC Public Health	360
Social Indicators Research	301

11 Cidades e comunidades sostibles

	Número de artigos
Sustainability	2501
Applied Mechanics and Materials	1943
IOP Conference Series Earth and Environmental Science	1847
SSRN Electronic Journal	1440
IOP Conference Series Materials Science and Engineering	1377
Procedia Engineering	1115
Lecture Notes in Computer Science	1047
Journal of Cleaner Production	1004
arXiv	967
MATEC Web of Conferences	862

12 Produción e consumo responsables

	Número de artigos
Journal of Cleaner Production	1654
Sustainability	931
SSRN Electronic Journal	608
International Journal of Production Economics	391
IOP Conference Series Materials Science and Engineering	352
Applied Mechanics and Materials	348
International Journal of Production Research	329
Resources Conservation and Recycling	286
IOP Conference Series Earth and Environmental Science	253

13 Acción polo clima

	Número de artigos
Energy Procedia	4015
SSRN Electronic Journal	3549
Renewable and Sustainable Energy Reviews	3446
Journal of Cleaner Production	2987
Applied Energy	2789
Energy	2675
Energy Policy	2441
Geophysical Research Letters	2306
Climatic Change	2138
Energies	2058

14 Vida submarina

	Número de artigos
Marine Policy	987
Marine Pollution Bulletin	951
PLoS ONE	942
Ocean & Coastal Management	701
Frontiers in Marine Science	503
The Science of The Total Environment	420
ICES Journal of Marine Science	412
Fisheries Research	396
Scientific Reports	365
IOP Conference Series Earth and Environmental Science	319
Marine Policy	987

15 Vida de ecosistemas terrestres

	Número de artigos
Biological Conservation	1019
PLoS ONE	883
Forest Ecology and Management	877
Biodiversity and Conservation	763
Forests	417
Ecological Indicators	409
Conservation Biology	404
Journal of Applied Ecology	360
Land Use Policy	339
Sustainability	301

16 Paz, xustiza e institucións sólidas

	Número de artigos
SSRN Electronic Journal	30060
Journal of Interpersonal Violence	1922
arXiv	1199
Lecture Notes in Computer Science	807
PLoS ONE	773
The American Historical Review	690
Perspectives on Politics	655
Injury Prevention	648
Violence Against Women	644
Procedia - Social and Behavioral Sciences	600

17 Alianzas para acadar os obxectivos

	Número de artigos
SSRN Electronic Journal	278
Development Co-operation Report	128
Sustainability	86
OECD Development Co-operation Peer Reviews	70
Globalization and Health	37
Procedia - Social and Behavioral Sciences	35
Journal of Cleaner Production	30
Third World Quarterly	26
World Sustainability Series	26
Health Research Policy and Systems	25

Dimensions ofrece a posibilidade de analizar a distribución por países das publicacións relacionadas cos ODS, tendo en conta as institucións ás que pertencen as persoas que asinan ese traballos. Dun total de 244 países, amosamos na seguinte táboa os 20 primeiros por número de publicacións. Nesta relación ordenada de países, Portugal sitúase no posto 28, con 24 790 documentos.

Táboa 3. Países cun maior número de documentos sobre ODS en Dimensions (2010-2019)

Número de documentos			Número de documentos		
1	United States	629214	11	Spain	77861
2	China	345500	12	Brazil	69683
3	United Kingdom	212433	13	Netherlands	60184
4	India	124865	14	South Korea	55233
5	Germany	124860	15	Sweden	44109
6	Australia	112822	16	Switzerland	43242
7	Canada	106744	17	Russia	39811
8	Italy	87354	18	Indonesia	38735
9	Japan	83565	19	Iran	37892
10	France	83170	20	South Africa	32900

Entre as 500 institucións que publicaron un maior número de documentos relacionados cos ODS entre 2010 e 2019, non se atopa ningunha das universidades galegas, pero si tres universidades portuguesas do Eixo Atlántico: a Universidade de Porto, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho. Nas táboas seguintes amosamos as 20 primeiras institucións⁴ por número de publicacións relacionadas cos ODS en Dimensions, e as institucións españolas e portuguesas que podemos localizar nesta relación das primeiras 500 institucións, co número de posición e número de documentos correspondentes.

Táboa 4. As 20 institucións con maior número de publicacións sobre ODS en Dimesions (2010-2019)

Institución	País	Número de documentos
1 Tsinghua University (THU)	China	14561
2 Harvard University	United States	14178
3 University of Toronto	Canada	13435
4 University of Oxford	United Kingdom	13115
5 University College London (UCL)	United Kingdom	12358
6 Johns Hopkins University (JHU)	United States	12231
7 University of Washington (UW)	United States	11638
8 University of Michigan (UM)	United States	11308
9 University of São Paulo (USP)	Brazil	11158
10 University of Chinese Academy of Sciences (UCAS)	China	10788
11 University of Melbourne	Australia	10306
12 Stanford University (SU)	United States	10131
13 Imperial College London	United Kingdom	10019

⁴ Mantemos os nomes tal como os recolle Dimensions

	Institución	País	Número de documentos
14	Zhejiang University (ZJU)	China	9911
15	University of British Columbia (UBC)	Canada	9849
16	University of Queensland (UQ)	Australia	9732
17	Columbia University (CU)	United States	9362
18	UNSW Sydney (UNSW)	Australia	9328
19	University of Cambridge	United Kingdom	9107
20	University of Sydney (USYD)	Australia	8971

Táboa 5. Institucións españolas e portuguesas situadas entre as 500 primeiras por número de publicacións relacionadas cos ODS en Dimensions (2010-2019)

Posición	Institución	País	Número de documentos
71	University of Lisbon	Portugal	5427
130	University of Porto	Portugal	4133
187	University of Barcelona (UB)	Spain	3315
195	Autonomous University of Barcelona (UAB)	Spain	3185
253	Complutense University of Madrid	Spain	2673
264	Polytechnic University of Catalonia (UPC)	Spain	2592
270	Technical University of Madrid (UPM)	Spain	2572
300	University of the Basque Country (UPV)	Spain	2369
305	Institute of Health Carlos III (ISCIII)	Spain	2356
313	University of Coimbra	Portugal	2302
323	University of Seville	Spain	2253
341	University of Granada (UGR)	Spain	2167
348	University of Valencia (UV)	Spain	2155
357	Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Portugal	2123
363	University of Aveiro	Portugal	2092
387	Polytechnic University of Valencia (UPV)	Spain	1988
399	University of Minho	Portugal	1940
404	University of Zaragoza	Spain	1930
444	Autonomous University of Madrid (UAM)	Spain	1752

A Universidade de Vigo sitúase no posto 18º das universidades españolas por número de publicacións relacionadas con ODS recollidas en Dimensions. Amosamos a continuación a relación das 20 primeiras institucións españolas por número de documentos.

Táboa 6. Institucións españolas por número de publicacións relacionadas cos ODS en Dimensions (2010-2019)

	Institución	Número de documentos
1	University of Barcelona (UB)	3315
2	Autonomous University of Barcelona (UAB)	3185
3	Complutense University of Madrid	2673
4	Polytechnic University of Catalonia (UPC)	2592
5	Technical University of Madrid (UPM)	2572
6	University of the Basque Country (UPV)	2369
7	Institute of Health Carlos III (ISCIII)	2356
8	University of Seville	2253
9	University of Granada (UGR)	2167
10	University of Valencia (UV)	2155
11	Polytechnic University of Valencia (UPV)	1988
12	University of Zaragoza	1930
13	Autonomous University of Madrid (UAM)	1752
14	University of Oviedo	1419
15	University of Santiago de Compostela (USC)	1417
16	Pompeu Fabra University (UPF)	1316
17	University of Castile-La Mancha (UCLM)	1257
18	University of Vigo	1236
19	University of Salamanca	1222
20	University of Malaga (UMA)	1164

As publicacións científicas da Universidade de Vigo relacionadas cos obxectivos de desenvolvemento sostible

Dimensions recolle un total de 1236 documentos asinados por persoas que pertencen á Universidade de Vigo, publicados entre 2010 e 2019, relacionados cos obxectivos de desenvolvemento sostible. Do mesmo xeito que ocorre co total de publicacións, como vimos no capítulo anterior, tamén as publicacións da universidade medraron, pasando de 68 documentos en 2010 a 205 en 2019, se ben este crecemento amósase máis irregular.

Gráfica 8. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo sobre ODS en Dimensions

Por ODS, o obxectivo ao que máis documentos dedicou a Universidade de Vigo é o 7 (*Affordable and clean energy*), tal como vimos para o conxunto dos documentos sobre os ODS recollidos en Dimensions. En segundo lugar por número de documentos sitúase o obxectivo 13 (*Climate action*) e moi perto o obxectivo 4 (*Quality education*). Nas táboas seguintes amosamos a distribución das publicacións da Universidade de Vigo por obxectivo, e a evolución anual da porcentaxe de publicacións relacionadas con cada un deles.

Gráfica 9. Número de documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 recollidos en Dimensions por ODS

Gráfica 10. Evolución da porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo por ODS en Dimensions

Por categorías temáticas, o grupo máis numeroso dos documentos da Universidade de Vigo relacionados cos ODS son aqueles clasificados na categoría *Engineering*, seguidos das categorías *Biological Sciences* e *Education*.

Gráfica 11. Número de documentos da Universidade de Vigo relacionados cos ODS por categoría temática

Se nos fixamos na distribución dos documentos segundo o tipo de acceso, de novo a maioría son documentos de acceso por subscrición.

Gráfica 12. Documentos da Universidade de Vigo sobre ODS por tipo de publicación en Dimensions

En canto aos tipos de documento, de novo a gran maioría son artigos de revista, seguidos de comunicacións, capítulos e preprints.

Gráfica 13. Documentos da Universidade de Vigo sobre ODS por tipo de documento en Dimensions

Os artigos foron publicados nun número amplo de revistas diferentes. Na táboa seguinte recolleemos aqueles títulos que publicaron, entre 2010 e 2019, máis de 5 artigos da Universidade de Vigo relacionados cos ODS segundo Dimensions.

Táboa 7. Títulos de revista cun maior número de artigos da Universidade de Vigo sobre ODS entre 2010 e 2019

Título da revista	Número de artigos
SSRN Electronic Journal	18
PLoS ONE	16
Renewable and Sustainable Energy Reviews	13
The Science of The Total Environment	13
Applied Energy	12
Energy Economics	11
Marine Policy	11
Energy and Buildings	10
Energy Conversion and Management	9
Renewable Energy	9
Energy Policy	8
Revista Iberoamericana de Educaci3n	7
IEEE Access	7
Sensors	7
Sustainability	7
Computer Applications in Engineering Education	7
IEEE Transactions on Industrial Electronics	6
IEEE Transactions on Power Electronics	6
Environmental Science and Pollution Research	6
Scientific Reports	6
Chemical Engineering & Technology	6
ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences	6
Lecture Notes in Management and Industrial Engineering	6

A vinculación institucional das persoas que comparten autoría cos membros da Universidade de Vigo permítenos analizar a colaboración da nosa institución con outras e a súa participación en grupos internacionais. Nas gráficas seguintes amosamos as insitucións⁵ que con máis frecuencia comparten autoría cos membros da Universidade de Vigo nas publicacións relacionadas cos ODS, e os países aos que pertencen esas institucións.

Táboa 8. Insitucións coas que a Universidade de Vigo comparte autoría en máis de 5 traballos relacionados cos ODS publicados entre 2010 e 2019 segundo a información recollida en Dimensions

Institución	País	Número de documentos
University of Santiago de Compostela (USC)	Spain	88
University of Aveiro	Portugal	39
Spanish Institute of Oceanography (IEO)	Spain	33
University of Lisbon	Portugal	32
University of Porto	Portugal	32
University of Minho	Portugal	31
University of A Coruña	Spain	28
Technical University of Madrid (UPM)	Spain	26
National University of Distance Education (UNED)	Spain	21
The University of Texas at Austin	United States	19
Complutense University of Madrid	Spain	19
University of the Basque Country (UPV)	Spain	19
University of Barcelona (UB)	Spain	18
University of Extremadura	Spain	18
University of Coimbra	Portugal	16
Politecnica Salesiana University	Ecuador	15
University of Oviedo	Spain	13
Campus Kristiania	Norway	13
University of Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)	Spain	12
University of Granada (UGR)	Spain	11
University of Salamanca	Spain	11
University of Leon	Spain	11
Polytechnic Institute of Porto	Portugal	10
University of Castile-La Mancha (UCLM)	Spain	10

⁵ Mantemos os nomes tal como os recolle Dimensions

Gráfica 14. Países (excluíndo España) cos que a Universidade de Vigo publicou máis documentos relacionados cos ODS entre 2010 e 2019 segundo a información recollida en Dimensions

As publicacións da Universidade de Vigo no seu contexto

Para compararmos as publicacións da Universidade de Vigo sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible coas institucións da súa contorna xeográfica, seleccionamos as universidades do Sistema Universitario de Galicia e tres universidades do Eixo Atlántico: a Universidade do Porto, a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro. Nas gráficas seguintes amosamos a evolución anual do número de publicacións das tres universidades galegas e das tres universidades do norte de Portugal; a evolución das publicacións da Universidade de Vigo en comparación coa media das tres universidades galegas e das seis universidades seleccionadas; o número de publicacións da Universidade de Vigo por ODS en comparación coas outras cinco universidades; e as publicacións sobre ODS por categorías temáticas para as seis universidades.

Gráfica 15. Evolución das publicacións sobre ODS da Universidade de Vigo e as universidades da súa contorna xeográfica en Dimensions

Gráfica 16. Evolución das publicacións sobre ODS da Universidade de Vigo en comparación coa media das universidades galegas e coa media das universidades do Eixo Atlántico en Dimensions

Gráfica 17. Publicacións das 6 universidades por ODS en Dimensiones

Gráfica 18. Publicacións das 6 universidades por categoría temática en Dimensions

Índices

Índice de táboas

Táboa 1. Títulos cun maior número de artigos sobre os ODS en Dimensions (2010-2019)

Táboa 2. Títulos cun maior número de artigos por ODS en Dimensions (2010-2019)

Táboa 3. Países cun maior número de documentos sobre ODS en Dimensions (2010-2019)

Táboa 4. As 20 institucións con maior número de publicacións sobre ODS en Dimesions (2010-2019)

Táboa 5. Institucións españolas e portuguesas situadas entre as 500 primeiras por número de publicacións relacionadas cos ODS en Dimensions (2010-2019)

Táboa 6. Institucións españolas por número de publicacións relacionadas cos ODS en Dimensions (2010-2019)

Táboa 7. Títulos de revista cun maior número de artigos da Universidade de Vigo sobre ODS en Dimensions (2010-2019)

Táboa 8. Insitucións coas que a Universidade de Vigo comparte autoría en máis de 5 traballos relacionados cos ODS publicados entre 2010 e 2019 segundo a información recollida en Dimensions

Índice de gráficas

Gráfica 1. Evolución do número de publicacións sobre ODS recollidas en Dimensions

Gráfica 2. Número de documentos producidos entre 2010 e 2019 recollidos en Dimensions por obxectivo

Gráfica 3. Evolución do número de publicacións por ODS en Dimensions

Gráfica 4. Evolución da porcentaxe de documentos por ODS en Dimensions

Gráfica 5. Número de documentos relacionados cos ODS por categoría temática en Dimensions

Gráfica 6. Documentos sobre ODS por tipo de publicación en Dimensions

Gráfica 7. As publicacións relacionadas cos ODS por tipo de documento en Dimensions

Gráfica 8. Evolución do número de publicacións da Universidade de Vigo sobre ODS en Dimensions

Gráfica 9. Número de documentos producidos pola Universidade de Vigo entre 2010 e 2019 recollidos en Dimensions por ODS

Gráfica 10. Evolución da porcentaxe de documentos da Universidade de Vigo por ODS en Dimensions

Gráfica 11. Número de documentos da Universidade de Vigo relacionados cos ODS por categoría temática en Dimensions

Gráfica 12. Documentos da Universidade de Vigo sobre ODS por tipo de publicación en Dimensions

Gráfica 13. Documentos da Universidade de Vigo sobre ODS por tipo de documento en Dimensions

Gráfica 14. Países (excluíndo España) cos que a Universidade de Vigo publicou máis documentos relacionados cos ODS entre 2010 e 2019 segundo a información recollida en Dimensions

Gráfica 15. Evolución das publicacións sobre ODS da Universidade de Vigo e as universidades da súa contorna xeográfica en Dimensions

Gráfica 16. Evolución das publicacións sobre ODS da Universidade de Vigo en comparación coa media das universidades galegas e coa media das universidades do Eixo Atlántico en Dimensions

Gráfica 17. Publicacións das 6 universidades por ODS en Dimensions

Gráfica 18. Publicacións das 6 universidades por categoría temática en Dimensions

